

COMPARAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS DE BARIÁTRICAS BYPASS GÁSTRICO E GASTRECTOMIA SLEEVE: IMPACTOS NA SAÚDE DO PACIENTE OBESO

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 03/06/2023

COMPARISON BETWEEN BARIATRIC TECHNIQUES GASTRIC BYPASS AND SLEEVE GASTRECTOMY: IMPACTS ON THE HEALTH OF OBESE PATIENTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8002321

Edmundo Machado Ferraz Neto ¹

Lívia Maria Figueiredo Teles de Araújo ²

Maria Clara Oliveira Padilha Diniz ³

Renata Antonia Aguiar Ribeiro ⁴

Amanda Hatsue Santana Endo ⁵

Clara Maria Pinto Tenório ⁶

Renata Luiza de Medeiros Rodrigues Scocuglia ⁷

Ana Beatriz Duarte Bezerra Marinho ⁸

Brena Nunes Melo ⁹

Ovídio Fernandes de Oliveira Sobrinho ¹⁰

José Alan Pinto Tenório ¹¹

Francisco Rodrigues Nascimento Júnior ¹²

Sara Azevedo de Matos ¹³

RESUMO

Introdução: A obesidade se caracteriza como uma doença crônica multifatorial devido ao acúmulo de gordura corporal de acordo com a inatividade física e o consumo excessivo de calorias, sendo considerado um grave problema de saúde pública. A gastroplastia com derivação intestinal está prevista dentro o rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde, o procedimento tem sido aperfeiçoado gerando efeitos positivos como a melhora na qualidade de vida e resultados satisfatórios que a gastroplastia permite confirmando o impacto exercido pela cirurgia bariátrica. **Objetivo:** Identificar a diferença entre as técnicas de bariátrica Bypass Gástrico e Gastrectomia Sleeve e seus impactos na saúde do paciente obeso. **Método:** O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Sendo assim, foi possível estruturar a pergunta norteadora: “Quais as diferenças entre as técnicas de bariátricas bypass gástrico e gastrectomia sleeve e seus impactos na saúde do paciente obeso?”. A elaboração do levantamento metodológico para a pesquisa foi realizada no período de maio de 2023, as bases de dados foram utilizadas foram a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), utilizando os Descritores de Ciências em Saúde (DeCS), sendo eles: Cirurgia Bariátrica; Obesidade; Gastrectomia e Derivação Gástrica. Em seguida, foi selecionado o quantitativo de nove artigos para compor o corpus de análise de artigos elegíveis. **Resultados:** A partir dos resultados encontrados para subsidiar as discussões, foram identificados diversos estudos, que evidenciam que a cirurgia bariátrica se trata de uma modalidade terapêutica padrão para tratamento de obesidade grau II e grau III com comorbidade, so comparar as técnicas mais empregadas como a Gastrectomia Sleeve (GS) e Bypass Gástrico (BG), possuem resultados semelhantes quanto a melhora na qualidade de vida e perda de peso, contudo diverge em relação aos impactos na saúde do paciente obeso. **Conclusão:** As técnicas bariátricas Bypass Gástrico e Gastrectomia Sleeve, proporcionam benefícios significativo na qualidade de vida, com um melhor controle de comorbidades e ganhos em qualidade de vida, com pequena, porém significativa superioridade do Bypassa Gástrico.

Palavras-chave: Cirurgia Bariátrica, Obesidade, Gastrectomia, Derivação Gástrica.

ABSTRACT

Introduction: Obesity is characterized as a multifactorial chronic disease due to the accumulation of body fat due to physical inactivity and excessive consumption of calories, being considered a serious public health problem. Gastroplasty with intestinal bypass is included in the list of procedures of the Unified Health System, the procedure has been improved, generating positive effects such as improved quality of life and satisfactory results that gastroplasty allows, confirming the impact exerted by bariatric surgery. **Objective:** Identify the difference between the bariatric Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy techniques and their impacts on the health of the obese patient. **Methods:** The present study is an integrative literature review. Therefore, it was possible to structure the guiding question: "What are the differences between the bariatric techniques of gastric bypass and sleeve gastrectomy and their impacts on the health of obese patients?". The elaboration of the methodological survey for the research was carried out in the period of May 2023, the databases used were Latin American and Caribbean Literature in Health Science (LILACS) and Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) , using Health Sciences Descriptors (DeCS), namely: Bariatric Surgery; Obesity; Gastrectomy and Gastric Bypass. Then, the quantitative of nine articles was selected to compose the corpus of analysis of eligible articles. **Results:** From the results found to support the discussions, several studies were identified, which show that bariatric surgery is a standard therapeutic modality for the treatment of grade II and grade III obesity with comorbidity, just comparing the most used techniques such as Sleeve Gastrectomy (GS) and Gastric Bypass (BG), have similar results regarding the improvement in quality of life and weight loss, however it differs in relation to the impacts on the health of the obese patient. **Conclusions:** The bariatric techniques Gastric Bypass and Gastrectomy Sleeve provide significant benefits in quality of life, with better control of comorbidities and gains in quality of life, with a small but significant superiority of Gastric Bypass.

Keywords: Bariatric Surgery, Obesity, Gastrectomy, Gastric Bypass.

1. INTRODUÇÃO

A obesidade e sobrepeso, sendo fatores de risco para o desenvolvimento de doenças e perdas de anos saudáveis da população, em conjunto a isso a ausência de atividade física é considerado um fator de risco para mortalidade e desenvolvimento de doenças crônicas. Dessa forma, dentre os diversos desafios globais para a saúde, meio ambiente e sociedade a obesidade é uma temática que possui extrema relevância para a ação política (MURRAY *et al.*, 2020).

A obesidade se caracteriza como uma doença crônica multifatorial devido ao acúmulo de gordura corporal de acordo com a inatividade física e o consumo excessivo de calorias, sendo considerado um grave problema de saúde pública ocasionando assim o acometimento de várias doenças crônicas trazendo assim transtorno para a vida dessas crianças. A estimativa de obesidade mórbida infantil é de 6,4 milhões de crianças que possuem excesso de peso no Brasil na 5ª posição no ranking de países com o maior número de crianças e adolescentes até 2030 (SILVA; ZANELLA, 2022).

Mesmo que os fatores genéticos influenciem a susceptibilidade ao ganho de peso, o consenso se trata de um estilo de vida sedentários, mudanças na estrutura familiar e práticas alimentares inadequadas. A urbanização e outros motivos ambientais trazem várias mudanças nos hábitos, especialmente quando isso se refere a hábitos alimentares e a prática de atividade física. Embora tenham sido feitas grandes intervenções de saúde pública para promover uma dieta saudável e atividade física para adultos, a contribuição de intervenções para jovens e crianças para reduzir o risco de obesidade na vida adulta não foi significativamente priorizada, segundo a Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS, 2016).

Mesmo que tenha inúmeros tratamentos voltados para a melhoria dessa condição como administração farmacológica, dieta e procedimentos estéticos não invasivos, é perceptível que a maioria desses métodos geram resultados insuficientes principalmente naqueles que se encontram em obesidade grau III, restnato apenas a cirurgia bariátrica como alternativa para o emagrecimento progressivo (BARROS *et al.*, 2019).

A gastroplastia com derivação intestinal está prevista dentro o rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), o procedimento tem sido aperfeiçoado gerando efeitos positivos como a melhora na qualidade de vida e resultados satisfatórios que a gastroplastia permite confirmando o impacto exercido pela cirurgia bariátrica, visando a redução da mortalidade e morbidade, além de melhorar a expectativa de vida (ZILBERSTEIN *et al.*, 2019).

O Bypass Gástrico, se trata de um procedimento realizado através do grampeamento cirúrgico do estômago e um desvio do intestino inicial, promovendo um rearranjo hormonal gerando saciedade e reduzindo a fome, correspondendo a 75% das cirurgias bariátricas no Brasil. A cirurgia de Sleeve Gástrico ou também conhecida como gastrectomia em manga de camisa, se trata de um procedimento ao qual o estômago é transformado em um tubo de pequena curvatura gástrica, sendo a segunda técnica mais utilizada atualmente no Brasil (SBCBM, 2017).

2. MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que consiste em abordagens metodológicas mais amplas entre as revisões (SOUSA *et al.*, 2017). Essa metodologia possui principal finalidade de gerar síntese de como os resultados foram adquiridos na pesquisa sobre uma determinada temática, de forma literária e ordenada concedendo assim diversas informações amplas, permitindo os estudos experimentais e não experimentais para que seja possível a compreensão completa de um fenômeno estudado (ANDRADE *et al.*, 2017).

Assim foram realizadas as seguintes etapas: 1- Elaboração da pergunta norteadora; 2- Amostragem da literatura; 3- Coleta de dados; 4- Análise crítica dos estudos incluídos; 5- Discussão dos resultados; 6- Apresentação da revisão/conclusão (SOUZA *et al.*, 2010).

Na elaboração da pergunta e na busca de evidências científicas utilizou-se a estratégia PICO, uma sigla que possui o seguinte significado: “P” de paciente ou população; “I” de intervenção ou indicador; “C” de comparação ou controle; e “O” de outcome, que na língua inglesa significa desfecho clínico, resultado ou, ainda,

a resposta que se espera encontrar nos estudos selecionados. Sendo assim, foi possível estruturar a pergunta norteadora: “Quais as diferenças entre as técnicas de bariátricas bypass gástrico e gastrectomia sleeve e seus impactos na saúde do paciente obeso?”.

O método de pesquisa que possui relevância por realizar a busca, síntese e análise do que existe de produção sobre determinado fenômeno, além de possuir como objetivo a formação de novos questionamentos sobre a temática abordada com críticas e reflexões, auxiliando assim na identificação de lacunas existente e em seguida no avanço de novos conhecimentos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

A elaboração do levantamento metodológico para a pesquisa foi realizada no período de maio de 2023, as bases de dados foram utilizadas foram a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), utilizando os Descritores de Ciências em Saúde (DeCS), sendo eles: Cirurgia Bariátrica; Obesidade; Gastrectomia e Derivação Gástrica, artigos na íntegra publicados em português, inglês e espanhol que abordassem a temática em estudo independentemente do método de pesquisa utilizado e nos últimos cinco anos de publicação, através do operador booleano AND. Com isso, foram apresentados 846 estudos os quais passaram pela análise dos resumos e critérios de elegibilidade.

Ao aplicar as estratégias de busca nas bases de dados, os artigos foram transferidos para uma pasta reservada no computador em formato de arquivo RIS. Em seguida, os arquivos foram transportados para o software Rayyan, que se caracteriza como uma ferramenta gratuito e online, que auxilia na triagem dos estudos de uma revisão, minimizando erros (OUZZANI *et al.*, 2016).

Assim que os estudos estavam disponíveis no Rayyan, os dois revisores que continham pleno conhecimento dos critérios de inclusão/exclusão que de forma independente e em duplo cego detectaram as duplicidades, mantendo-se apenas uma versão válida de cada documento científico. Após a exclusão de

duplicatas, seguiu-se com a análise de títulos e resumos para verificar a temática e tipo de estudo de cada documento científico. Em seguida, os artigos elegíveis foram lidos na íntegra.

Os critérios de inclusão adotados foram: (I) estudos que respondem a questão norteadora sobre as diferenças entre as técnicas de bariátricas bypass gástrico e gastrectomia sleeve e seus impactos na saúde do paciente obeso a partir da leitura do título e resumo; (II) período de publicação entre os anos de 2018 a 2022; (III) estar nos idiomas português, inglês ou espanhol; (IV) artigos originais, disponíveis na íntegra.

Como critério de exclusão decidiu-se por não utilizar artigo que não estava ajustado ao objeto de estudo, que fugiram do tema proposto pelos autores, os que se encontravam duplicados nas bases de dados eletrônicas, textos que encontram-se incompletos, indisponível na íntegra, as revisões de literatura, guias, manuais técnicos e cartas ao leitor. Em seguida, foi selecionado o quantitativo de nove artigos para compor o corpus de análise de artigos elegíveis.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos resultados encontrados para subsidiar as discussões, foram identificados diversos estudos, que evidenciam que a cirurgia bariátrica se trata de uma modalidade terapêutica padrão para tratamento de obesidade grau II e grau III com comorbidade, so comparar as técnicas mais empregadas como a Gastrectomia Sleeve (GS) e Bypass Gástrico (BG), possuem resultados semelhantes quanto a melhora na qualidade de vida e perda de peso, contudo diverge em relação aos impactos na saúde do paciente obeso (GOLDONI *et al.*, 2020).

Foi verificado que a dor é mais latente em pacientes que são submetido ao BG, além de náuseas, vômitos e sonolência sendo também equivalente a sua incidência na GS. No quesito evolução dos pacientes como a motilidade intestinal, deambulação, atividade sexual e retorno da alimentação é constatado um equilíbrio entre as técnicas (LIMA *et al.*, 2020).

A cirurgia bariátrica possui riscos no pós-operatório e gera estresse fisiológico fazendo com que a equipe multiprofissional reduza possíveis complicações. É notório que o BG possui menores taxas de sangramento, contudo possui mais casos de fístulas e óbitos. Além disso, a obesidade e excesso de peso, são fatores de risco relevante na diabetes e hipertensão. A cirurgia bariátrica proporciona uma diminuição quanto ao quadro clínico dessa doença, elevando a expectativa de vida dos pacientes (NILSON *et al.*, 2019).

Um dos efeitos ocasionados citados nos pacientes submetidos às cirurgias bariátricas é a deficiência de micronutrientes – como ferro, zinco e vitamina B12. Quando não corrigidas podem representar importante ameaça à saúde. O déficit de micronutrientes gerado pelo BG parece ser, em parte, pelo componente restritivo, que resulta em saciedade precoce, como também pela exclusão do duodeno e do jejuno proximal. Na GS, a deficiência parece decorrer da diminuição da ingestão alimentar, da redução do ácido clorídrico e do fator intrínseco, do aumento da velocidade do esvaziamento gástrico e do trânsito duodenojejunal. Os resultados mostraram que os pacientes submetidos à GS apresentaram níveis séricos de ferro e vitamina B12 superiores aos pacientes submetidos ao BG, sendo então, imprescindível a suplementação e a monitorização desses elementos (SOUZA *et al.*, 2020).

Com os impactos da cirurgia bariátrica é também notório que afeta metabolicamente o trato gastrointestinal, afetando também seus anexos como o fígado, se tem reduções nos níveis laboratoriais da fosfatase alcalina, TGP e Gama-GT em pacientes que são submetidos a BG, contudo não é observado em pacientes submetidos ao GS. Em paciente que possui doença hepática gordurosa não alcoólica, em seus diversos estágios, esteatose simples, fibrose e NASH, existe uma melhora após o procedimento bariátrico em ambas as técnicas (FILHO *et al.*, 2019).

Deve-se mencionar ainda, o fato de que a obesidade está relacionada ao desenvolvimento de dislipidemia, aterosclerose e aumento do risco de infarto do miocárdio. Assim, a cirurgia bariátrica também tem como uma das finalidades a

melhora dos níveis séricos de lipídeos, podendo reduzir a incidência de síndrome metabólica, de eventos coronarianos e de outras patologias (LIRA *et al.*, 2018).

É evidente que o BG e o GS são ferramentas úteis no auxílio ao combate da obesidade grau II com comorbidades e grau III, bem como no controle de patologias frequentemente associadas. Entretanto, é preciso a conscientização de que a manutenção da perda de peso e a resolução de algumas comorbidades obtidas por meio da cirurgia bariátrica dependem, intimamente, de hábitos de vida saudáveis e do acompanhamento constante de uma equipe multidisciplinar (SOUZA *et al.*, 2020).

4 CONCLUSÃO

Dessa forma, a problemática da obesidade é resultado de uma gama de fatores determinantes, os quais caracterizam a doença como complexa. As técnicas bariátricas Bypass Gástrico e Gastectomia Sleeve, proporcionam benefícios significativo na qualidade de vida, com um melhor controle de comorbidades e ganhos em qualidade de vida, com pequena, porém significativa superioridade do Bypass Gástrico. É necessário que se tenha mais estudos voltados para a temática com intuito de elucidar a motivação que justifica a técnica Gastrectomia Sleeve ser ainda mais inserida como técnica de escolha para a realização da cirurgia.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, S. R. et al. O estudo de caso como método de pesquisa em enfermagem: uma revisão integrativa. **Texto & Contexto**. v. 24, n. 4, 2017.

BARROS, F. D. et al. Comparação da perda de peso após sleeve e bypass gástrico em y-de-roux: revisão sistemática. **Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva**. V. 32, 2019.

FILHO, A. J. et al. Cirurgia bariátrica no sistema público de saúde brasileiro: o bom, o mau e o feio, ou um longo caminho a percorrer. **Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva**. V. 32, 2019.

GOLDONI, M. B. et al. Bypass vs. sleeve e seus resultados na doença hepática gordurosa não alcoólica: qual a melhor técnica? **Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva**. V. 33, 2021.

LIRA, N. S. et al. Análise do perfil lipídico de pacientes submetidos à gastrectomia vertical e à derivação gástrica em Y de Roux. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**. V. 45, 2018.

MENDES, K.D.S., et al. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto e Contexto Enfermagem**. v. 17, n. 4, p. 758- 764, 2008.

MURRAY, C. J. L. et al. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. **The Lancet**. v. 396, n. 10258, p. 1223-1249, 2020.

NILSON, E. A. F. et al. Custos atribuíveis a obesidade, hipertensão e diabetes no Sistema Único de Saúde, Brasil, 2018. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 44, e32, 2020.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. OPAS. **Doenças crônicas de generativas e obesidade: estratégia mundial sobre a alimentação saudável, atividade física e saúde**. Brasília: OPAS, 2016.

OUZZANI, M., et al. Rayyan-a web and mobile app for systematic reviews. **Syst. Revis**. v. 5, n. 1, 2010.

SILVA, E. J. S; ZANELA, P. B. Políticas públicas de combate à obesidade infantil uma visão do Brasil e do mundo. **Brazilian Journal of Health Review**. 2022.

SOUSA, L. M. et al., Metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem. **Rev. investigação em enfer**. p. 17-26, 2017.

SOUZA, M. T. et al. Revisão integrativa: o que é e como fazer? **Einstein**. v. 8, n. 1, p. 102- 106, 2010.

SOUZA, N. M. et al. Impacto nutricional da cirurgia bariátrica: estudo comparativo do Bypass gástrico em Y de Roux e do Sleeve entre pacientes dos sistemas público e privado de saúde. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**. V. 47, 2020.

ZILBERSTEIN, B. et al. Análise crítica das técnicas de tratamento cirúrgico da obesidade mórbida. **Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva**. V. 32, 2019.

FILIAÇÃO

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil